

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ HELICOBACTER PYLORI СРЕДИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Бобоёрова Дилдора Набижонова

Бухарский государственный медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797743>

Актуальность. Традиционных факторов риска недостаточно для объяснения растущих темпов артериальной гипертензии, кроме того, попытки контролировать проблему показывают, что традиционные меры еще не могут быть достаточными или решающими [1,6]. В современной литературе выдвигаются теории, обосновывающие влияние патогенетики воспалительных механизмов на развитие гипертензии. Существует множество экспериментальных и клинических доказательств того, что артериальная гипертензия связана с воспалением и активацией иммунных клеток, которые являются двумя основными процессами, вызванными окислительным стрессом [3].

Основываясь на многочисленных исследованиях на сегодняшний день, можно сказать, что *H.pylori* изучена этиологическая связь со многими заболеваниями, помимо желудочно-кишечных заболеваний [4,5]. По словам ученого Янниса Хантураса, помимо курения, генетики и диеты, *H.pylori* в последние годы рассматривается как потенциальный фактор риска гипертонии [2]. Однако можно встретить множество научных исследований, которые противоречат этой идее и показывают положительные результаты. Единство. Исследования ученых показали, что существует четкая связь между *H. Pylori* и АГ, исследования Hartog L показали, что существует слабая связь между ними и она не имеет статистически достоверного показателя, в то время как что между ними нет связи. Эти результаты, безусловно, требуют глубокого анализа, так как должны быть учтены критерии отбора объекта, возраст группы отбора, использованные методы [4,6].

Цель: Изучение распространения *Helicobacter pylori* среди больных с гипертонией.

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено в клинике Бухарского государственного медицинского института. Всего обследовано 17 пациентов с артериальной гипертонией. Поперечное обсервационное исследование распространённости *Helicobacter pylori* среди пациентов с установленным диагнозом артериальной гипертензии. Указывает на тенденцию к более высокой частоте инфекции у пожилых

пациентов. Стандартный ^{13}C -уреазный дыхательный тест. Пациенту давали натощак раствор ^{13}C -мочевины (75 мг в 100 мл воды). Отбор выдыхаемого воздуха до приёма и через 30 мин. $\Delta\delta \geq 4 \text{ ‰}$ считалось положительным результатом.

Результаты. При анализе у больных Положительный результат дыхательного теста на *H. pylori* ($\geq 4 \text{ ‰}$) получен у 10 человек (58,8 %), отрицательный ($< 4 \text{ ‰}$) — у 5 (29,4 %). В 2 случаях данные отсутствуют. Среди мужчин ($n = 5$) инфекция подтверждена у 2 (40 %). Среди женщин ($n = 10$) — у 8 (80 %). Средний возраст инфицированных: $64,7 \pm 8,2$ года; неинфицированных: $59,0 \pm 7,5$ года. Различие указывает на более высокую распространённость *H. pylori* среди женщин в когорте. Средний возраст инфицированных составил 64,7 года, тогда как у неинфицированных — 59,0 года.

Заключение: По результатам исследования установлено, у больных с гипертонической болезнью Высокая частота *H. pylori* у больных АГ может свидетельствовать об участии хронической инфекции в патогенезе и поддержании сосудистого воспаления. Необходимы дальнейшие крупные исследования для оценки влияния эрадикации *H. pylori* на контроль артериального давления и снижение сердечно-сосудистого риска.

Использованная литература:

1. Андреев Д. Н. Молекулярные механизмы антибиотико-резистентности *Helicobacter pylori* //Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – Т. 9. – №. 6. – С. 62-63.
2. Железнякова Н. М. Физико-химические свойства крови у больных с *Helicobacter pylori*-ассоциированными дуоденальными язвами и хроническим гастритом в сочетании с гипертонической болезнью //Сучасна гастроентерологія. – 2005. – Т. 4. – №. 24. – С. 43-46.
3. Лазебник Л. Б. и др. Особенности сочетанного течения артериальной гипертонии и язвенной болезни у пожилых больных //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2004. – №. 6. – С. 11-16.
4. Михеева О. М. Язвенная болезнь у пожилых пациентов с артериальной гипертонией //Клиническая геронтология. – 2008. – Т. 14. – №. 1. – С. 17-25.
5. Fang Y., Xie H., Fan C. Association of hypertension with helicobacter pylori: A systematic review and meta-analysis //PLoS One. – 2022. – Т. 17. – №. 5. – С. e0268686.

6. Kountouras J. et al. Impact of Helicobacter pylori-related metabolic syndrome parameters on arterial hypertension //Microorganisms. – 2021. – T. 9. – №. 11. – C. 2351.

